

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS

RECONSTITUINDO A BIBLIOTECA-ANEXO DE LE CORBUSIER EM SÃO PAULO, 1929

Hugo Segawa

Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Rua do Lago, 876 – 05508-080 São Paulo SP
segawahg@usp.br

Rodrigo Queiroz

Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Rua do Lago, 876 – 05508-080 São Paulo SP
roqueiro@usp.br

Maísa Neves Pimenta

Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Rua do Lago, 876 – 05508-080 São Paulo SP
maisa.pimenta@usp.br

Ingrid Quintana

Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño
Cra. 1 #18a-12, Bogotá, Colômbia, oficina K208
i.quintana20@uniandes.edu.co

RESUMO

O arquivo da Fondation Le Corbusier de Paris guarda seis desenhos identificados como "Villa Paul Prado", datados de 1930. Esse material foi reproduzido pela primeira vez no livro *Le Corbusier e o Brasil* em 1987 e, desde então, apenas uma página de um livro publicado no Japão em 2001 resgatou esses esboços e realizou o redesenho de plantas e cortes e uma maquete. A presente pesquisa recupera os aspectos históricos desse misterioso projeto de Le Corbusier, demonstrando que não se trata de uma residência, mas um anexo à moradia do cafeeicultor e escritor Paulo Prado na Avenida Higienópolis em São Paulo. O trabalho analisa os desenhos buscando desvendar arquitetonicamente o risco pouco desenvolvido de um estudo preliminar inacabado. Para o entendimento desse edifício destinado para uma biblioteca pessoal, buscaram-se informações complementares sobre o seu contexto físico e territorial, resultando desse esforço uma maquete de reconstituição de um projeto não construído de Le Corbusier no Brasil.

Palavras-chave: Le Corbusier em São Paulo; Biblioteca Paulo Prado; Gregori Warchavchik.

ABSTRACT

The Fondation Le Corbusier's archives in Paris holds six drawings identified as "Villa Paul Prado", dating from 1930. This material was first reproduced in the book *Le Corbusier e o Brasil* in 1987 and since then only one page of a book published in Japan in 2001 recollected these sketches for a redrawing of plants and sections, and a scale model. The present research recovers the historical aspects of this mysterious project by Le Corbusier, revealing that it was not a residence, but an annex to the dwelling of the coffee grower and writer Paulo Prado in the Higienópolis Avenue in São Paulo. The work analyzes the drawings, seeking to unravel architecturally the undeveloped design of an uncompleted preliminary study. For its comprehension, we sought additional information about its physical and territorial contexts for the understanding of this personal library, resulting from this effort a scale model of a non-built project of Le Corbusier in Brazil.

Keywords: Le Corbusier in São Paulo; Paulo Prado personal library; Gregori Warchavchik.

Em carta datada de 8 de janeiro de 1930, Gregori Warchavchik escreveu para Le Corbusier:

Caro senhor Le Corbusier!

Agradecendo a confiança que o senhor depositou em mim. Junto com este correio encaminho os planos da propriedade de Paulo Prado.

Espero sua resposta e o projeto da futura biblioteca, a qual eu construirei com muita satisfação segundo sua vontade.”¹

Desses “planos da propriedade de Paulo Prado” se conhece apenas uma cópia azul-prússia de desenho com o perfil do terreno e levantamento planialtimétrico do lote, das circulações e dos caminhos do jardim e da projeção das construções existentes, em escala 1:100 com (figura 1), sem especificar que se situava na Avenida Higienópolis, 617. Nesse endereço moravam Marinette e Paulo Prado, na Vila Olga. Nessa casa, nasceu a Semana de Arte Moderna de 1922.

Figura 1. Gregori Warchavchik, *Plan de la propriété de Mr. Paulo Prado à S. Paulo - Brésil*, 1930. Desenho FLC 24261. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Esse desenho se encontra na Fondation Le Corbusier, em Paris, juntamente com outros cinco desenhos (figuras 2, 3 4, 5, 6) que formam a documentação que até 2011 estava classificada como “Villa Paul Prado – Buenos Aires, Argentina”.² Nesse ano, alertamos a Fondation que se trata de um projeto não para a capital argentina, mas para São Paulo. E não era propriamente uma habitação, mas um anexo para abrigar a biblioteca do erudito cafeicultor paulista. A identificação do local foi corrigida no arquivo francês. A primeira publicação de alguns desses desenhos foi feita

1 Carta de Gregori Warchavchik a Le Corbusier, 8 jan. 1930. Fondation Le Corbusier, Paris, Carta FLC U2 09 09 2.

2 Villa a Paul Prado, São Paulo. Fondation Le Corbusier, Paris. Desenhos FLC 24261, 24262, 24263, 24264, 24265, 24266.

no livro *Le Corbusier e o Brasil*, de Santos, Pereira, Pereira e Silva em 1987.³ Uma equipe coordenada por Tadao Ando, no Japão, chegou a redesenhar e produzir uma maquete (figura 12) a partir desse material em 2001,⁴ mas com a informação que se tratava de uma casa em Buenos Aires.

Figura 2. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Desenho FLC 24262. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Figura 3. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Desenho FLC 24263. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Figura 4. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Desenho FLC 24264. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Figura 5. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Desenho FLC 24265. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Figura 6. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Desenho FLC 24266. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

³ SANTOS, Cecília Rodrigues dos, PEREIRA, Margareth, PEREIRA, Romão Veriano, SILVA, Vasco Caldeira da. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela. Projeto, 1987, p. 50.

⁴ ANDO, Tadao (Org.). *Le Corbusier houses*. Tokyo: Toto, 2001, p. 293.

Pelo teor da correspondência de Warchavchik, deduz-se que ele se encarregaria de executar o projeto Le Corbusier, uma biblioteca que se construiria como um anexo ao fundo do lote da Avenida Higienópolis, e não uma casa propriamente, como se auferia na identificação da Fondation Le Corbusier. Cotejando a cópia da planialtimetria do terreno com os cinco esboços reunidos no arquivo da fundação, verifica-se a concordância entre todas as peças de que se trata do estudo preliminar do mesmo objeto.

Le Corbusier desembarcou no Porto de Santos em 17 de novembro de 1929, a convite de Paulo Prado, para duas palestras no Instituto de Engenharia. Hospedou-se na casa do cafeicultor e escritor modernista.⁵ Visitou São Paulo acompanhado de Prado, Gregori Warchavchik, o escultor Celso Antonio e o jornalista Geraldo Ferraz. Conheceu a Fazenda São Martinho em Ribeirão Preto, de propriedade de Prado, e partiu para o Rio de Janeiro no trem Cruzeiro do Sul no dia 2 de dezembro. A estadia de Le Corbusier em São Paulo durou 16 dias.⁶

É provável que nessa passagem por São Paulo, Paulo Prado tenha encomendado a biblioteca para um edifício anexo e atrás da casa existente, ao fundo do lote, na parte mais alta do terreno, 6,14 metros acima da cota da calçada da Avenida Higienópolis. Esse lugar deve ter demandado pouco mais de um mês de trabalho do escritório de Warchavchik para desenhar o levantamento topográfico, por fim enviado em janeiro de 1930.

Segundo Marinette Prado, em depoimento à Prof^a Aracy Amaral em 1968, o projeto da biblioteca não foi adiante: “nem se cogitou mais em construir, tão pouco parávamos em São Paulo”, declarou ela.⁷ Os tempos estavam difíceis: a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929 deve ter ocupado ainda mais o cafeicultor.

OS DESENHOS DA VILLA PAUL PRADO

Não manuseamos os desenhos originais. A Fondation Le Corbusier facilitou reproduções digitais de alta resolução, compatíveis para um exame gráfico minucioso. Esse material não está autografado, não há evidência inequívoca que os riscos são das mãos do arquiteto. A partir de cinco reproduções – que grosso modo, podem ser consideradas no conjunto como esboços prévios a que poderíamos chamar de estudos preliminares –, a equipe de pesquisa dedicou-se a construir um modelo reduzido desse misterioso projeto para São Paulo, para além do resultado alcançado pela equipe de Tadao Ando: o objetivo foi entender o contexto e as motivações para o partido adotado por Le Corbusier na solução esboçada.

⁵ O jornalista Geraldo Ferraz e o engenheiro Flávio de Carvalho entrevistaram Le Corbusier na residência de seu anfitrião, Paulo Prado, contrariamente à suposição de Fernando Pérez Oyarzún, que presumia que o visitante se hospedou no Hotel Terminus devido a anotações que o arquiteto fez em papel timbrado desse hotel. Conferir em OYARZÚN, Fernando Pérez. *Le Corbusier y Sudamerica: viajes y proyectos*. Santiago: Ediciones ARQ, 1991, p. 25. Supõe-se que Le Corbusier foi levado ao restaurante desse hotel, um dos melhores da cidade naquela época.

⁶ Os pormenores dia a dia dessa visita de Le Corbusier em São Paulo foram apresentados em vídeo durante a exposição *Le Corbusier América do Sul 1929*. Centro Universitário Maria Antônia, São Paulo, 23 de agosto a 21 de outubro de 2012.

⁷ AMARAL, Aracy. *Tarsila sua obra e seu tempo*. São Paulo: Perspectiva; Edusp, 1975, p. 289.

O desenho FLC 24262 (figura 2) é uma fachada frontal e principal (como “frontal” entendemos aquela que olha para a rua, seria visível da via pública caso não houvesse muro, voltada aproximadamente para o nordeste), desenhada a régua (alguns poucos traços a mão livre), sem cotas, tendo como referência de escala duas figuras humanas em pé, uma no nível do solo e outra no piso superior. É colorizado a crayon: tonalidade terracota para paredes e janelas (ou vazios) em azul. Um esboço à esquerda da fachada sugere um objeto perspectivado, não identificável.

O desenho FLC 24263 (figura 3) é uma variação da fachada do desenho anterior, com estudo parcial de parte da fachada, e intercolúnio dos pilotis com outra regularidade. Uma perspectiva, um pequeno esboço quase ao pé e central à prancha (figura 7) constituiu uma referência importante para o entendimento do estudo arquitetônico. Na lateral esquerda, dois nomes manuscritos, em letra de forma em caixa alta: PRADO e MARTINEZ. O primeiro deve se referir ao cliente, Paulo Prado. Suspeita-se que o segundo nome se refere a Julián Martínez (tido como amante de Victoria Ocampo, anfitriã de Le Corbusier em sua visita à Argentina em outubro-novembro de 1929), e para quem Le Corbusier enviou desenhos de um projeto, em correspondência de 3 de dezembro de 1930, nunca executado.⁸

Figura 7. Le Corbusier, *Villa Paul Prado*, São Paulo, 1930. Pormenor do desenho FLC 24263. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Figura 8. Le Corbusier, fachada da *Villa Martinez*, 1930. Desenho FLC 24121. Fonte: Fondation Le Corbusier. © FLC reprodução proibida.

Pela proximidade de programa e momento – ambos desenhados em 1930 – buscamos a documentação desse projeto, classificada na Fondation Le Corbusier como “Villa Martinez de Hoz, Buenos Aires, 1930” [o sobrenome “de Hoz” não pertence ao cliente;⁹ parece derivar de uma anotação em uma das pranchas (FLC 24134), à maneira do que encontramos nos desenhos de Prado]. A análise dessa documentação, a partir de reproduções digitais de alta resolução fornecidas pelo arquivo parisiense¹⁰ permitiu constatar algumas similaridades nos recursos gráficos (desenho a

⁸ OYARZÚN, Op. cit., p. 174-175; LE CORBUSIER y una vivienda en Buenos Aires. *Sitio al margen*, Buenos Aires, 12 ene. 2001. Disponível em: < <http://www.almargen.com.ar/?p=456>>. Acesso em: 23 jan. 2012.

⁹ OTERO, Néstor Julio. *Néstor Julio Otero: entrevista* [2001]. Em: LE CORBUSIER y una vivienda en Buenos Aires. *Sitio al margen*, Buenos Aires, 12 ene. 2001. Disponível em: < <http://www.almargen.com.ar/?p=456>>. Acesso em: 12 fev. 2012

¹⁰ Fondation Le Corbusier, desenhos FLC 24103 a FLC 24138.

lápiz, texturas e cor em crayon, em comum o uso do azul e uma tonalidade de terracota para as paredes) sem, no entanto, proceder a uma avaliação apurada das características técnicas do desenho porquanto ser inconsequente análises desse tipo a partir de cópias digitais. Foi mais importante entender como Le Corbusier estava formalizando, em 1930, casas e edificações de um certo porte, intuindo-se uma proximidade das duas propostas para duas cidades sul-americanas (figura 8).¹¹ Consta que, à maneira da biblioteca em São Paulo, a Villa Martínez era um pavilhão ao fundo de um lote, não propriamente uma habitação, mas seu anexo.¹² Circunstancialmente, na coleção de desenhos da Villa Martinez da Fondation Le Corbusier, identificamos o classificado como FLC 24132 como não pertencente a esse projeto, mas como um croqui para a biblioteca Prado.¹³

O desenho FLC 24264 (figura 4) é uma planta com traços firmes a régua, ambígua em relação aos níveis: mostra uma escadaria e uma passarela que estaria em cota superior, diretamente ligada à casa existente. Esboça uma possível ligação entre a biblioteca e a casa (aparecendo o contorno do fundo da residência, baseado no levantamento de Warchavchik), problema reestudado na prancha identificada como FLC 24265 (figura 5). Esta, desenhada toda a mão livre, registra o desnível existente entre o que seria a cota da soleira da casa existente e o nível do piso de assentamento dos pilotis e do arranque da escadaria do novo prédio. De ambos os desenhos deduz-se que se previu um elevador junto à escadaria.

O último desenho, FLC 24266 (figura 6) é o mais preciso do conjunto: um corte cotado, desenhado a lápis e régua, passando pela escadaria. A partir dessas cotas foi possível estabelecer a referência de escala gráfica de todos os desenhos, reforçada também mediante o cotejamento com a planta de Warchavchik. Significativo observar nas pranchas examinadas que, tanto os desenhos da biblioteca Prado como o pavilhão para Martínez, têm as escadas bem delineadas.¹⁴

Vários esboços, anotações, nem sempre legíveis, e contas, margeiam os desenhos principais, sem, todavia, trazer informações que pudessem ser auxiliares à compreensão dos esboços para a biblioteca.

A VILA OLGA

Cuidado fundamental para compreender a solução proposta por Le Corbusier foi estudar a preexistência – a casa dos Prado – e sua situação urbana. A casa foi demolida no final dos anos 1970 para a construção de um prédio, que eliminou qualquer vestígio da antiga moradia – inclusive a topografia do lote. Buscou-se resgatar quaisquer documentação gráfica e iconográfica que instru-

¹¹ LE CORBUSIER y una vivienda en Buenos Aires. *Sitio al margen*, Buenos Aires, 12 ene. 2001. Disponível em: <<http://www.almargen.com.ar/?p=456>>. Acesso em: 12 fev. 2012; GARCÍA ANDRÉS, Antonio. Le Corbusier – Villa Martínez de Hoz 1930. No construída. *Aarkitectura*, Espanha, 20 nov. 2014. Disponível em: <<http://aarkitectura.blogspot.com.br/2014/11/le-corbusier-villa-martinez-de-hoz-1930.html>>. Acesso em: 31 maio 2017; Idem, 14 dic. 2014. Disponível em <<http://aarkitectura.blogspot.com.br/2014/12/le-corbusier-villa-martinez-de-hoz-1930.html>>. Acesso em: 31 mai. 2017.

¹² Observação em LIERNUR, PSCHEPIURCA. *La Red Austral*. Bernal; Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes; Prometeo Libros, 2008, p. 116-117.

¹³ Pode ser uma coincidência que um desenho da Villa Paul Prado esteja misturado com a Villa Martinez. Não se sabe como esse desenho para São Paulo faz parte da coleção do projeto do pavilhão para Martínez.

¹⁴ Conferir prancha de escadas da Villa Martínez, desenho FLC 24110.

mentassem a reconstituição da Vila Olga,¹⁵ aproximadamente em sua configuração de quando da visita do arquiteto franco-suíço.

As pesquisas de Maria Cecília Naclério Homem Prado¹⁶ e Silvio Soares Macedo¹⁷ foram fundamentais para o rastreamento de informações sobre a casa. Orientaram a localização dos documentos de aprovação da construção do imóvel, em 1896, no Arquivo Histórico Municipal Washington Luís: uma planta, a elevação principal e uma lateral foram reproduzidas desse arquivo. A obra aprovada era identificada como “Chalet para Sr. Charles Walker no Pacaembu”, assinada por “Guilherme Krug e Filho, arquitetos e construtores”.¹⁸ A fachada principal da Vila Olga (nome provavelmente adotado pelos Prado) também foi reconstituída por Macedo¹⁹ a partir de uma fotografia do arquivo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

A reunião e cotejamento dessa documentação não permitiu um restabelecimento iniludível de todas as partes da Vila Olga de quando da estadia de Le Corbusier. O documento referencial foi a planta de Warchavchik de 1930. As plantas de aprovação para construção da Vila Olga, do Arquivo Histórico Municipal, não são documentos fidedignos para assegurar que ela tenha sido construída da maneira tal qual nos desenhos. Elas registram uma configuração presumível ao final do século 19, passível de mudanças até 1930. A fotografia dos arquivos da FAU USP utilizada para a reconstituição da fachada não é datada.

Baseada na planta de Warchavchik, a topografia do lote da Avenida Higienópolis nº 617 foi restabelecida em modelo reduzido na escala 1:75, com a projeção da casa, confrontada com a planta de aprovação de 1896. Os alçados e, portanto, as alturas da casa, foram supostos a partir dos desenhos do Arquivo Histórico Washington Luís, combinada com a reconstituição desenhada por Macedo. Embora imprecisa nos detalhes, foi possível configurar uma volumetria básica, recriando uma relação espacial com a reconstrução volumétrica do que seria a biblioteca de Paulo Prado. A visualização da topografia do terreno e o posicionamento e alturas da casa existente ressaltaram a dificuldade da ligação entre a parte antiga e a nova, como se observou no desenho FLC 24265 da Fondation Le Corbusier.

A RECONSTITUIÇÃO DIFÍCIL

¹⁵ PIMENTA, Maísa Neves. *O projeto de Le Corbusier para Paulo Prado*. 2012. Relatório de Iniciação Científica apresentado para o edital PIBIC/USP 2011-2012, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2012. Orientador: Hugo Segawa.

¹⁶ HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano*. São Paulo: Prefeitura do Município; Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, 1980.

¹⁷ MACEDO, Silvio Soares. *Higienópolis e Arredores. Processo de mutação de paisagem urbana*. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012.

¹⁸ Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, Série Obras Particulares, AHMWL, vol. 19, 1986, p. 11-12. Apud MACEDO, Op. cit., p. 161.

¹⁹ MACEDO, Op. cit., p. 136-137.

Deduziu-se do exame dos desenhos das cinco pranchas da Villa Prado que suas informações não são suficientes, e até divergentes, para uma pormenorização capaz de estabelecer uma base gráfica com plantas e cortes coerentes. Sucessivas aproximações e especulações geométricas foram testadas, em croquis e desenhos técnicos, modelos reduzidos (figuras 9 e 10 registram algumas das maquetes físicas de teste) e computação gráfica (software de modelagem Sketchup, figura 11), “interpretando” e até “decidindo” as possíveis soluções a partir de um estudo preliminar longe de estar suficientemente desenvolvido. As discussões eram conduzidas também tendo como referência as plantas e a foto da maquete da equipe liderada por Tadao Ando (figura 12).

Figuras 9 e 10. Modelos reduzidos de teste das interpretações dos desenhos da Villa Prado, considerando a relação com o edifício existente e o terreno. Fotos Hugo Segawa.

Figura 11. Uma versão 3D em Sketchup e o modelo reduzido do terreno.

Figura 12. Maquete da Villa Prado produzida pela equipe de Tadao Ando. Fonte: ANDO, 2001.

É preciso reconhecer que o modelo reduzido alcançado como produto final é bastante especulativo. Há muitas decisões assumidas à revelia do conteúdo das cinco pranchas-referências, por falta de definições ou insuficiência de representação gráfica. Em certo sentido, as discussões conduziram a um detalhamento final admissível, mas improvável, com o máximo de atenção a o que emanam os riscos imprecisos das cinco pranchas. O resultado é destoante das interpretações da equipe de Tadao Ando, cujos desenhos e maquete, podemos afirmar por comparação, trazem muito mais arbitrariedade que a nossa resposta (figuras 13 e 14).

Figuras 13 e 14. Reconstituição da Vila Olga, com a maquete da biblioteca Paulo Prado resultante da interpretação dos desenhos da Fondation Le Corbusier.

Há, todavia, uma intrigante concordância entre as duas maquetes, que não resulta de especulação gráfica, mas das cotas apostas no desenho FLC 24266: pilotis da ordem de seis metros de altura, configurando um volume “pernalta”. Em relação à altura da casa preexistente, a biblioteca se sobressai para acima da sua cobertura e da vizinhança lindeira. A Vila Olga é uma construção térrea com porão alto que, incorporando a altura derivada do perfil do terreno, corresponderia a um sobrado, equiparando-se aos sobrados da outra calçada da rua, lado par da Avenida Higienópolis, conforme se pode examinar na reconstituição das fachadas e projeções das casas em desenho de Silvio Soares Macedo.²⁰ Esse alteamento para acima dos telhados sugere que a biblioteca seria também um mirante.

Na posição e na altura da janela ou presumida varanda dos pisos superiores da biblioteca, qual seria o panorama a se apreciar? Olhando-se para o norte, avistar-se-ia a cadeia montanhosa da Serra da Cantareira, por sobre o bairro de Santa Cecília, Campos Elíseos e Barra Funda, talvez vislumbrando Santana. Seria possível, mirando para es-nordeste, reconhecer as torres da Estação da Luz e da Igreja Sagrado Coração de Jesus e possivelmente da Igreja de São Cristóvão e do Convento da Luz, conforme se pode esquadrihar na Planta da Cidade de S. Paulo²¹ de 1929. Em um descortino de 180° da janela da biblioteca, a paisagem teria como um fundo mais distante a Serra da Cantareira, a várzea do Tietê e talvez o pico do Jaraguá e; em plano intermediário, os bairros de Santa Cecília, Santa Efigênia e o Triângulo histórico, pontuado pelos arranha-céus dos edifícios Sampaio Moreira, Saldanha Marinho e Martinelli, os mais proeminentes concorrentes dos vetustos campanários religiosos. Em altimetria imprecisa do Google Earth, a Avenida Higienópolis situa-se a 807 metros acima do mar; o Jardim da Luz eleva-se a 751 metros. Se se avaliar a cota do piso mais superior da biblioteca em 817 metros, o relógio da Estação da Luz estaria pouco abaixo de 811 metros, estimando-se sua torre em 60 metros.

Ao se examinar isoladamente a maquete da Villa Prado, na versão da equipe de Tadao Ando, estranha-se as proporções excêntricas da “caixa aberta” em relação à altura dos pilotis. Com a determinação de um terreno e seu perfil e a preexistência volumétrica da Vila Olga, percebe-se que a biblioteca busca a altura voltando-se para o quadrante norte visando a paisagem, assumindo-se como um belvedere para o centro da cidade, a várzea do Rio Tietê e a Serra da Cantareira, ao mesmo tempo em que despreza e empareda seus vizinhos laterais e posterior. Talvez Le Corbusier tenha prestado atenção na Vila Adelaide, na mesma rua – projetada e habitada pelo arquiteto Maximiliano Hehl – não em sua feição neogótica, mas no seu torreão, a estrutura mais destacada da vizinhança pela altura.

Outro projeto realizado também em 1930 para a América do Sul faz transparecer uma “linhagem” na arquitetura de Le Corbusier nesse momento. Tanto a Villa Martínez como a Villa Paul Prado

²⁰ MACEDO, Op. cit., p. 143, 149-152.

²¹ PLANTA da Cidade de S. Paulo levantada e organizada pela 7ª Secção da Directoria de Obras e Viação, Prefeitura Municipal. São Paulo, 1929. In: PASSOS, Maria Lúcia Perrone, EMÍDIO, Teresa. *Desenhando São Paulo: mapas e literatura 1877-1954*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009, p. 111.

guardam conformidades com o projeto para o ateliê de Roberto Dávila Carson. Esse jovem arquiteto chileno viajou a Paris no verão de 1930 para tentar um estágio com Le Corbusier. Um desenho com a assinatura de Le Corbusier (figura 15) pertencente ao arquivo da Universidad de Chile, publicado por Oscar Ortega e Silvia Pirotte²², mostra um projeto com características similares à biblioteca para Paulo Prado. Segundo esses autores, o croqui está datado de 1932, ano em que Dávila estagiava no ateliê da Rue de Sèvres. O desenho seria uma lembrança de agradecimento pela colaboração do chileno ao estúdio, assim que essa terminou, no mês de dezembro. O desenho coincide com outra perspectiva pertencente ao acervo da Fondation Le Corbusier (desenho FLC U-2-9-296, figura 16),²³ com legenda escrita em espanhol pela mão de Dávila: “Originales de Le Corbusier (atelier en Cat. 1814, Stgo [sic] Hechos en Paris 1930” que podemos desdobrar como “originais de Le Corbusier para o ateliê na rua Catedral nº 1814,²⁴ Santiago, feito em Paris em 1930”, referindo ao endereço de sua moradia, uma construção existente na capital chilena. Ambos os desenhos ilustram uma ampliação cujo partido se assemelha ao projeto de São Paulo: um volume prismático simples, no fundo de um lote de proporções parecidas com o terreno de Higienópolis, apoiado sobre um pódio mediante pilotis e articulada à casa preexistente por meio de uma ponte (no projeto paulista, o vínculo aconteceria por meio de um corredor), configurando uma planta em “L”. Uma escadaria metálica viabilizaria o acesso ao terraço.

A baixa qualidade da digitalização dos documentos (identificados como cartas no arquivo digital da Fondation Le Corbusier) impede uma leitura das legendas feitas pelo próprio Le Corbusier em outros desenhos. No entanto, no canto de um rascunho da planta (desenho FLC U2-9-302, figura 17), reconhece-se a anotação: “[...] plan Prado Sao Paolo 930”. Pode-se aventar que é uma referência ao projeto de São Paulo de 1930; o fato é que Le Corbusier lançou mão do partido empregado na Vila Olga, desta vez sobrepondo um volume sobre a tradicional casa santiaguense. Em explicação mediante croquis do próprio Dávila,²⁵ o volume elevado sobre pilotis justificava-se considerando as visuais para a paisagem distante, a cordilheira dos Andes. Le Corbusier previu grandes janelas nas fachadas leste e sul, enxergando as montanhas orientais. O protagonismo dessas se evidencia nos croquis em elevação que acompanham os riscos corbusierianos.²⁶

²² ORTEGA, Oscar, PIROTTTE, Silvia. Un proyecto de Le Corbusier en Santiago. Santiago: Departamento de Diseño Arquitectónico y Ambiental, Facultad de Arquitectura, Universidad de Chile, 1972. Apud QUINTANA GUERRERO, Ingrid. *Filhos da Rue de Sèvres: os colaboradores latino-americanos de Le Corbusier em Paris*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2016, p. 200. A pequena publicação inclui também uma reconstrução digital do ateliê na Calle Catedral.

²³ Idem.

²⁴ Refere-se à sua casa da Calle Catedral, em Santiago.

²⁵ Publicados em ORTEGA, PIROTTTE, cit.

²⁶ Fondation Le Corbusier, desenhos FLC U2-9-288, FLC U2-9-299, FLC U2-9-300.

Figura 15 (esquerda acima). Croqui de Le Corbusier com a perspectiva norte-leste do ateliê Roberto Dávila, Santiago do Chile, 1930ca. Fonte: Ortega, Pirotte, 1972.

Figura 16 (esquerda abaixo). Croquis com a perspectiva da esquina sul-oeste do ateliê Roberto Dávila, Santiago do Chile, 1930. Fonte: Pérez Oyarzún, 1991, p. 176.

Figura 17 (direita). Desenhos de Le Corbusier com as plantas do ateliê Roberto Dávila, Santiago do Chile, 1930. Fonte: Pérez Oyarzún, 1991, p. 177.

Tanto na biblioteca para Paulo Prado, no pavilhão para Julián Martínez e no ateliê de Roberto Dávila, prevalece a condição *sine qua non* da arquitetura como uma volumetria isolada, pura, que se deseja imunizada da presença das pré-existências, seja por ser separada, seja por ser "pernalta": uma solução que não apenas busca a vista acima dos telhados da cidade, mas que também busca ser vista acima dos telhados da cidade. O arquiteto elabora dispositivos espaciais para preservar a autonomia da forma moderna, mesmo em situações bem desfavoráveis, como, no caso desses projetos sul-americanos, triviais e nada modernos lotes urbanos.

As propostas para o ateliê Dávila e a biblioteca Paulo Prado revelam uma postura que parece ter sido um aprendizado na América do Sul: a apreciação da paisagem.²⁷ Não vamos avançar sobre este assunto – mote para uma oportuna revisita temática, amparada nas observações sul-americanas de Le Corbusier em *Precisões*.²⁸

²⁷ Coincide que a Villa Martínez apresenta uma grande área envidraçada. Todavia, não conhecemos a sua implantação para aventar a relação do pavilhão com a paisagem.

²⁸ LE CORBUSIER. *Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMARAL, Aracy. *Tarsila sua obra e seu tempo*. São Paulo: Perspectiva; Edusp, 1975.
- ANDO, Tadao (Org.). *Le Corbusier houses*. Tokyo: Toto, 2001.
- BARDI, Pietro Maria. *Lembrança de Le Corbusier Atenas, Itália, Brasil*. São Paulo: Nobel, 1984.
- BENTON, Tim. *The rhetoric of Modernism: Le Corbusier as a lecturer*. Basel: Birkhäuser, 2009.
- BENTON, Tim. *The Villas of Le Corbusier*. New Haven; London: Yale University Press, 1987.
- CURTIS, Willian J. R. *Le Corbusier Ideas and Forms*. New York: Phaidon Press, 2003.
- GUTIÉRREZ, Ramón, CACCIATORE, Julio, MÉNDEZ, Patrícia (Org.) *Le Corbusier en el Río de la Plata, 1929*. Buenos Aires; Montevideo: Cedodal; Facultad de Arquitectura Universidad de la Republica, 2009.
- HARRIS, Elizabeth. *Le Corbusier: riscos brasileiros*. São Paulo: Nobel; Edusp, 2002.
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano*. São Paulo: Prefeitura do Município; Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, 1980.
- LE CORBUSIER. *Oeuvre complete 1929-1934*. Zurich: Editions D'Architecture, 1973, v. 2.
- LE CORBUSIER. *Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- LIERNUR, Jorge Francisco, PSICHEPIUREA, Pablo. *La red austral: obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1963)*. Bernal; Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes; Prometeo, 2008.
- MACEDO, Silvio Soares. *Higienópolis e Arredores. Processo de mutação de paisagem urbana*. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012.
- OYARZÚN Fernando Pérez. *Le Corbusier y Sudamerica: viajes y proyectos*. Santiago: Ediciones ARQ, 1991.
- PASSOS, Maria Lúcia Perrone, EMÍDIO, Teresa. *Desenhando São Paulo: mapas e literatura 1877-1954*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009.
- PIMENTA, Maísa Neves. *O projeto de Le Corbusier para Paulo Prado*. 2012. Relatório de Iniciação Científica apresentado para o edital PIBIC/USP 2011-2012, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2012. Orientador: Hugo Segawa.
- QUINTANA GUERRERO, Ingrid. *Filhos da Rue de Sèvres: os colaboradores latino-americanos de Le Corbusier em Paris*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2016.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos, PEREIRA, Margareth, PEREIRA, Romão Veriano, SILVA, Vasco Caldeira da. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela. Projeto, 1987.
- TSIOMIS, Yannis. *Le Corbusier Rio de Janeiro 1929 1936*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1998.